

Theoretical Model

Authors

Sonia Brondi, Mauro Sarrica

Contacts

Sonia Brondi, sonia.brondi@unive.it

Mauro Sarrica, mauro.sarrica@uniroma1.it

Studio condotto nell'ambito del Progetto JUST4WHOM - Boosting "full" environmental justice and resilience in communities facing transitions finanziato dall'Unione Europea - Next-GenerationEU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1 Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) - CUP N.H53D23009850001. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi.